

BOOKADEX: A sua leitura em questão

BOOKADEX: Your reading in question

BOOKADEX: Su lectura en cuestión

Rogério Bezerra Costa
rogerio.costa9@fatec.sp.gov.br

Gerson Gonçalves da Silva
gerson.silva10@fatec.sp.gov.br

Gustavo Hirota Alves Velho
gustavo.velho@fatec.sp.gov.br

João Victor da Silva Vaz
joao.vaz@fatec.sp.gov.br

Leonardo Lima de Jesus
leonardo.jesus17@fatec.sp.gov.br

Matheus Filipe Morais Cavalcanti
matheus.cavalcanti@fatec.sp.gov.br

Silas Ferreira de Moura
silas.moura@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Leitura.
Gamificação.
Educação.
Cultura.

Keywords:

Reading.
Gamification.
Education.
Culture.

Palabras clave:

Lectura.
Gamificación.
Educación.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O projeto *BOOKADEX* é uma plataforma digital criada para incentivar a leitura de forma lúdica e interativa. Por meio de perguntas e desafios relacionados a diferentes obras literárias, os usuários acumulam pontos ao responder corretamente, tornando a experiência de leitura mais envolvente e gratificante. A iniciativa busca não apenas fomentar o hábito da leitura, mas também ampliar o conhecimento literário dos participantes, promovendo o desenvolvimento cultural. Com a aplicação de mecanismos de gamificação, a plataforma se mostra atrativa especialmente para públicos jovens, fortalecendo a conexão dos usuários com a literatura e estimulando a participação contínua. Além disso, *BOOKADEX* proporciona feedback imediato e motivação constante, incentivando a aprendizagem autônoma e a reflexão sobre os conteúdos lidos, criando um ambiente de estudo inovador e interativo.

Abstract:

The *BOOKADEX* project is a digital platform designed to encourage reading in a playful and interactive way. Through questions and challenges related to various literary works, users earn points by answering correctly, making the reading experience more engaging and rewarding. The initiative aims not only to promote reading habits but also to expand participants' literary knowledge and foster cultural development. By applying gamification mechanisms, the platform is particularly appealing to young audiences, strengthening users' connection with literature and encouraging continuous participation. Additionally, *BOOKADEX* provides immediate feedback and constant motivation, promoting autonomous learning and reflection on the read content, creating an innovative and interactive study environment.

Resumen:

El proyecto *BOOKADEX* es una plataforma digital creada para fomentar la lectura de manera lúdica e interactiva. A través de preguntas y desafíos relacionados con diversas obras literarias, los usuarios acumulan puntos al responder correctamente, haciendo que la experiencia de lectura sea más atractiva y gratificante. La iniciativa busca no solo promover el hábito de la lectura, sino también ampliar el conocimiento literario de los participantes y fomentar el desarrollo cultural. Mediante la aplicación de mecanismos de gamificación, la plataforma resulta especialmente atractiva para el público joven, fortaleciendo la conexión de los usuarios con la literatura e incentivando la participación continua. Además, *BOOKADEX* ofrece retroalimentación inmediata y motivación constante, promoviendo el aprendizaje autónomo y la reflexión sobre los contenidos leídos, creando un entorno de estudio innovador e interactivo.

1. Introdução

Ao longo da evolução da sociedade, a leitura sempre desempenhou papel central na formação do pensamento crítico, da imaginação e do acesso ao conhecimento. No entanto, em um mundo cada vez mais digital e marcado pela constante presença de tecnologias e mídias interativas, observa-se um declínio na prática da leitura sustentada, especialmente entre os jovens. Como destaca Carr (2010), “a proliferação da mídia digital e a constante disponibilidade de opções de entretenimento levaram a um declínio nas práticas de leitura sustentada, essenciais para o desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico”.

Esse fenômeno não apenas desafia o hábito da leitura, mas também compromete a capacidade de concentração e aprofundamento intelectual, uma vez que, segundo Wolf (2019), a leitura profunda estimula áreas cerebrais responsáveis pela empatia, pelo raciocínio e pela análise crítica. Nesse contexto, torna-se urgente repensar estratégias que despertem o interesse pela leitura, transformando-a em uma prática mais atrativa e significativa no universo digital.

Diante desse cenário, surge o projeto Bookadex, uma proposta inovadora que alia gamificação e leitura como forma de engajar o público jovem em experiências literárias interativas. Por meio de perguntas, desafios e acúmulo de pontos, os usuários são incentivados a explorar diferentes gêneros e níveis de complexidade literária, promovendo não apenas o conhecimento, mas também a motivação e o senso de comunidade. Como ressalta Gee (2007), os elementos de jogos podem ser aplicados à educação como recursos poderosos de engajamento e aprendizagem, tornando o processo mais dinâmico e envolvente.

Além de despertar o interesse individual, o Bookadex também busca formar uma rede de leitores engajados, compartilhando experiências e recomendações, o que contribui para o fortalecimento de uma cultura literária colaborativa. Do ponto de vista educacional, a plataforma se apresenta como uma ferramenta valiosa para professores e instituições acompanharem o progresso dos alunos, favorecendo tanto a avaliação do aprendizado quanto o estímulo ao hábito da leitura.

Portanto, este estudo apresenta o Bookadex como resposta aos desafios contemporâneos da prática da leitura, destacando suas etapas de desenvolvimento, os obstáculos enfrentados durante sua concepção e as perspectivas futuras de expansão e impacto social.

2. Fundamentação Teórica

A leitura sempre ocupou um lugar central no desenvolvimento humano, sendo considerada não apenas uma habilidade técnica, mas também um meio de formação crítica e cultural. Para Freire (1989 - p.11), "Ler o mundo antecede a leitura da palavra, e a prática da leitura deve ser entendida como um ato de liberdade e de construção de consciência". Chartier (1998) reforça essa visão ao mostrar como os suportes textuais e as práticas de leitura foram se transformando ao longo da história, moldando não apenas a forma como se lê, mas também a maneira como os indivíduos se relacionam com o conhecimento. Nesse sentido, Wolf (2019) destaca que a leitura profunda estimula áreas cerebrais ligadas à imaginação, à empatia e ao raciocínio crítico, o que a torna indispensável para a formação integral do sujeito.

Entretanto, o advento da era digital trouxe mudanças significativas nos hábitos de leitura, especialmente entre os jovens. Carr (2010) aponta que a constante exposição a mídias digitais e conteúdos fragmentados reduz a capacidade de concentração e prejudica a prática da leitura sustentada. Esse cenário se agrava na geração dos chamados “nativos digitais”, conceito proposto por Prensky (2001), que descreve jovens habituados a múltiplos estímulos tecnológicos, mas que apresentam dificuldade em manter a atenção em práticas mais longas e reflexivas. Por outro lado, Lévy (1999) destaca que o ambiente digital também pode favorecer novas formas de inteligência coletiva e compartilhamento de saberes, apontando um potencial que pode ser explorado em iniciativas educacionais inovadoras.

Nesse contexto, a gamificação surge como uma estratégia pedagógica eficaz para promover engajamento e motivação. Definida por Deterding et al. (2011) como a utilização de elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos, a gamificação tem sido aplicada em diferentes áreas da educação para tornar o aprendizado mais envolvente. Gee (2007) observa que jogos podem ensinar de maneira significativa ao estimular a resolução de problemas, a experimentação e a aprendizagem ativa. Já Huotari e Hamari (2017) ampliam essa concepção ao afirmar que a gamificação cria experiências motivacionais capazes de modificar comportamentos e promover maior adesão às atividades propostas.

Nº	Perguntas	Resultado
5	Você acha que a gamificação facilitou seu aprendizado?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sim ● Não ● Indiferente
7	Como você classificaria a disciplina com essa nova proposta didática?	<ul style="list-style-type: none"> ● Excelente ● Boa ● Mediana ● Ruim ● Péssima
10	Você acredita que as medalhas e o ranking tenham te motivado?	<ul style="list-style-type: none"> ● Sim ● Não ● Indiferente

Fonte: Dantas; Farias; Leite, 2021

Aplicada ao campo da leitura, a gamificação pode representar um caminho promissor para despertar o interesse de públicos jovens e combater a desmotivação causada pelo excesso de estímulos digitais. Experiências como plataformas sociais de leitores — por exemplo, o Goodreads e o Skoob — mostram que elementos como desafios, rankings e recompensas virtuais incentivam a participação ativa dos usuários e a valorização da prática de leitura. Nesse sentido, iniciativas como o projeto Bookadex demonstram a possibilidade de aliar literatura e mecanismos de jogo em uma proposta lúdica e interativa, estimulando tanto o hábito de ler quanto a construção de conhecimento coletivo.

Como você se sentiu motivado a participar da aula em que foi utilizado aplicativos ou jogos digitais, como o Kahoot e WordWall?

16 respostas

Fonte: Dantas; Farias; Leite, 2021

Por fim, é importante destacar que a leitura também pode ser compreendida como uma prática social, fortalecida pela interação em comunidades digitais. Jenkins (2009) conceitua a cultura da participação como um fenômeno no qual indivíduos deixam de ser apenas consumidores de conteúdo e passam a atuar como produtores, colaboradores e críticos. Essa lógica também se aplica à leitura compartilhada, em que recomendações, resenhas e experiências pessoais criam um ecossistema colaborativo. Shirky (2010) complementa esse raciocínio ao ressaltar que a colaboração em rede potencializa a aprendizagem coletiva, permitindo que plataformas como o Bookadex se consolidem não apenas como espaços de leitura, mas como comunidades culturais engajadas.

Considerações Finais

O desenvolvimento do projeto BOOKADEX permitiu refletir sobre a importância da leitura como prática formativa, crítica e cultural, ao mesmo tempo em que evidenciou os desafios impostos pela era digital aos hábitos leitores, sobretudo entre os jovens. A fundamentação teórica mostrou que, apesar da dispersão provocada pelo excesso de estímulos tecnológicos, o ambiente digital também pode ser um aliado no processo educativo, quando mediado por estratégias inovadoras como a gamificação.

A aplicação de elementos de jogos em um contexto de leitura demonstrou ser uma alternativa eficaz para estimular o engajamento, a motivação e a participação contínua dos usuários. Assim como apontado por Deterding et al. (2011) e Gee (2007), a gamificação potencializa a aprendizagem ativa e torna o processo mais atrativo, especialmente quando associada a desafios, recompensas e interações sociais. Nesse sentido, a iniciativa busca não apenas fomentar o hábito da leitura, mas também criar um espaço colaborativo em que a literatura é vivenciada de forma lúdica e compartilhada.

Outro ponto relevante identificado é o fortalecimento da leitura como prática social, alinhada à cultura da participação descrita por Jenkins (2009). Ao possibilitar a troca de experiências, resenhas e recomendações entre os usuários, a plataforma não se limita a um recurso individual, mas se posiciona como uma comunidade cultural engajada, onde a construção coletiva do conhecimento é incentivada.

Portanto, conclui-se que iniciativas como essa têm potencial para ressignificar a relação entre jovens e a leitura, conciliando tradição literária e inovação tecnológica. Através da gamificação, da interação em rede e da valorização da experiência leitora, o projeto contribui para tornar o ato de ler mais dinâmico, acessível e relevante, promovendo não apenas a formação intelectual, mas também o desenvolvimento cultural dos participantes.

Referências

CARR, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton & Company, 2010.

CHARTIER, Roger. *A aventura do livro: do leitor ao navegador*. São Paulo: UNESP, 1998.

DETERDING, Sebastian; DIXON, Dan; KHALED, Rilla; NACKE, Lennart. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In: **INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE**, 15., 2011, New York. Proceedings [...]. New York: ACM, 2011. p. 9–15.

FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

GEE, James Paul. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. 2. ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

HUOTARI, Kai; HAMARI, Juho. A definition for gamification: anchoring gamification in the service marketing literature. *Electronic Markets*, v. 27, p. 21–31, 2017.

JENKINS, Henry. *Cultura da Convergência*. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999.

PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, v. 9, n. 5, p. 1–6, 2001.

SHIRKY, Clay. *Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age*. New York: Penguin Press, 2010.

WOLF, Maryanne. *Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World*. New York: HarperCollins, 2019.